

IBERSID

XXIII Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación
Zaragoza, 1 al 4 de octubre de 2018

Archivos y bibliotecas de Seminarios:
fuentes documentales para el estudio de la Historia de la Educación en España

M^a Guadalupe Pérez Ortiz
Francisco González Lozano
Agustín Vivas Moreno

SUMARIO

1. Introducción
2. Aproximación a los Seminarios Conciliares
3. Archivos de Seminarios: fuentes educativas
4. Bibliotecas de Seminarios: fuentes documentales
5. Conclusiones

Introducción

1

CONSTATAMOS

- Los Seminarios Conciliares fueron instituidos en el siglo XVI para la educación de los futuros sacerdotes.
- En el desarrollo de su misión extendieron su labor educativa a miles de jóvenes.
- Estos centros educativos son referentes para el estudio de la Historia de la Educación.
- Sus archivos y bibliotecas reflejan el quehacer pedagógico de estos establecimientos eclesiásticos.

Aproximación a los Seminarios Conciliares

2

Identidad y Misión

¿PARA QUÉ FUERON FUNDADOS?

- **Educación:** establecer un itinerario pedagógico para los futuros sacerdotes.

DIFICULTADES DE INSTAURACIÓN Y DESARROLLO

- **Económicas:** pobreza de las diócesis
- **Eclesiásticas:** litigio con poderes temporales
- **Educativas:** coexistencia con otros centros

Archivos de Seminarios: fuentes educativas

3

CUADRO DE CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA

GOBIERNO

1.01 Documentación Episcopal

1.01.01 Bulas

1.01.02 Constituciones

1.01.03 Libro Actas de Visita

1.01.04 Libro Decretos Episcopales

1.01.05 Libro Fundación Seminario

1.01.06 Reglamentos

1.02 Documentación Rectorado

1.02.01 Actas Seminario

1.02.02 Libro de Actas Académicas/formativo-disciplinares

Archivos de Seminarios: fuentes educativas

3

CUADRO DE CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA

SECRETARÍA

2.01 Asuntos Académicos

- 2.01.01 Actas de Exámenes
- 2.01.02 Becas
- 2.01.03 Expedientes de Conducta
- 2.01.04 Listado de Alumnos
- 2.01.05 Matrículas
- 2.01.06 Solicitud/Justificantes

2.02 Asuntos Generales

- 2.02.01 Cédulas Reales
- 2.02.02 Certificaciones
- 2.02.03 Correspondencia
- 2.02.04 Expedientes Personales
- 2.02.05 Informaciones
- 2.02.06 Planes de Estudios

Archivos de Seminarios: fuentes educativas

3

CUADRO DE CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓN

3.01 Administración General

- 3.01.01 Correspondencia
- 3.01.02 Cuentas
- 3.01.03 Obras
- 3.01.04 Pagos
- 3.01.05 Recibos/Justificantes
- 3.01.06 Salarios

3.02 Bienes

- 3.02.01 Censos
- 3.02.02 Cuentas
- 3.02.03 Escrituras
- 3.02.04 Inventario de Bienes
- 3.02.05 Libro Becerro

3.03 Obras Pías

3.03.01 Administración

Cuentas

Inventario de Bienes

Expedientes de Obras Pías

Bibliotecas de Seminarios: fuentes documentales

Lecturas y libros de texto

FINALIDAD DE LOS MANUALES ESCOLARES

- **Herramienta didáctica usada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una estructura ordenada y una didáctica interna**

ETAPAS ACADÉMICAS DE LOS SEMINARIOS

- **Latín y humanidades**
- **Filosofía**
- **Teología**
- **Derecho canónico**

Bibliotecas de Seminarios: fuentes documentales

Relevancia

INFLUENCIA PEDAGÓGICA

- **Conexión entre bibliotecas, archivos y formación de los colegiales de los seminarios.**

INFLUENCIA DOCUMENTAL

- **Manuales: punto de referencia obligado para el conocimiento de la historia.**
- **Comprensión de la edición, publicación, elección y uso de determinados manuales frente a otros similares.**

Conclusiones

6

- Los Seminarios Conciliares son referentes en la historia educativa.
- Los archivos y bibliotecas de estos centros son recursos claves en la investigación.
- Los cuadros de clasificación muestran multitud de contenidos educativos.
- Las bibliotecas de los seminarios resaltan la riqueza patrimonial y documental de estos establecimientos formativos.